

Leonardo Silvino Cumbane

Lares e Desafios: O Papel do Homem e da Mulher

Ficha técnica

Autor: Leonardo Silvino Cumbane

Título: **Lares e Desafios: O Papel do Homem e da Mulher**

Categoria: **Artigo**

Editora: Wusingalakati ni Wudhota & Escola de Amor/Ta Nyumbani – Rádio e
Televisão Comunitária de Inharrime (WwTN)

Ano: 2025

Edição: 22 de Setembro. (9º em Artigo registado)

Nº de Registo: 09/WwTN/2025

Índice

Lares e Desafios: O Papel do Homem e da Mulher	4
Resumo	4
Introdução	5
Tradição e Modernidade na Construção do Lar	6
Modernidade e Tecnologias	9
Harmonização Familiar e os Filhos	9
Conclusão e Perspectiva Futurista	10
Referências Bibliográficas	12

Lares e Desafios: O Papel do Homem e da Mulher

Resumo

Este artigo de opinião analisa os desafios enfrentados por homens e mulheres na construção e manutenção do lar em Moçambique, a partir da história de Thauzeni Makalanjombo. Examina-se o impacto das tradições, das expectativas sociais e da modernidade nas relações familiares, incluindo as tensões geradas quando novas esposas exigem moradia própria. As reflexões dos participantes do debate são combinadas com análises académicas nacionais e internacionais (Giddens, 2006; Lopes, 1997; Firmino, 2015; Gundane, 2019), permitindo compreender como o diálogo, a cedência mútua e a preservação dos valores do lar podem sustentar relações familiares saudáveis. O artigo conclui com uma perspectiva futurista sobre como as próximas gerações poderão lidar com essas dinâmicas.

Palavras-chave: lar, família, tradições, modernidade, relações conjugais, expectativas futuristas.

Nota: *Todos os nomes utilizados neste artigo são fictícios, inspirados em experiências reais, e têm o objectivo de ilustrar casos típicos da sociedade moçambicana.*

Introdução

O lar em Moçambique, historicamente transcende o abrigo físico: simboliza *status*, continuidade familiar e transmissão de valores culturais (Lopes, 1997). O Antigo Testamento, em Gênesis 1:28, enfatiza a responsabilidade de homens e mulheres na construção e manutenção do mundo familiar: "e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra." E complementado no Novo Testamento, em Efésios 4:2-2, que sublinha a necessidade de haver amor e respeito nos lares: "com toda a mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz".

A trajetória de Thauzeni Makalanjombo, que enfrentou perdas conjugais e pressões externas, exemplifica a tensão entre tradição e modernidade na gestão do lar. Sua experiência e percurso desde a infância, adolescência à juventude observando e bebendo dos mais velhos a construção de um lar, para o seu casamento com Tsala Rulani (primeira esposa) e posteriormente com Timi Nkhosazana, passando pelas dificuldades até a decisão de permanecer solteiro por um tempo indeterminado, evidenciam como expectativas sociais, interferência de familiares e demandas económicas moldam as relações familiares, e servem de ponto de partida para reflectir sobre a importância do diálogo, do respeito mútuo e da protecção do lar.

Tradição e Modernidade na Construção do Lar

Nascido em Linguirine, povoado de Mahena, Distrito de Jangamo, numa zona rural, filho de camponeses e líderes tradicionais, Thauzeni construiu seu lar após casar-se com Tsala Rulani, seguindo o modelo tradicional que valoriza casamento e descendência (Lopes, 1997). A morte de Tsala expôs fragilidades na gestão familiar: cada nova esposa que conhecia exigia moradia própria, em rejeição a casa construída anteriormente. Timi, a segunda esposa, conveceu o abandonar a casa que construira com Tsala, e edificar a sua vivenda bem longe da anterior e numa zona semi-urbana, contudo separou-se após esta exigir ter emprego informal e usar do salários para construir uma moradia para filhos de outro homem, reforçando o dilema entre direitos individuais e preservação do lar original.

Como observa Giddens (2006), a modernidade impõe novas formas de convivência, com expectativas mais individualizadas e uma crescente busca por autonomia financeira. Firmino (2015) corrobora essa perspectiva, destacando que a mulher africana historicamente precisa garantir autonomia frente a uma sociedade patriarcal.

Esse cenário está reflectido nos debates do grupo Wusingalakati ni Wudhota, onde mulheres como Gracinda Mavia, Gracieta Maculuve e Milagre Chemane defendem a necessidade de segurança feminina: "Se o marido morrer, quem nos protegerá? Não podemos ser expulsas da casa. A exigência de ter nossa própria moradia é apenas um mecanismo de segurança, para nós e nossos filhos." Estas ideias feministas foram fortificadas por alguns homens como Macanze, no entanto refutadas por outros ideologistas, criando uma contenda.

Castigo Massango com bravura, persistência e firmeza nas suas abordagens, ressaltou o papel das pressões externas e fragilidade masculina: "os homens constroem essas casas com as esposas falecidas ou ex-esposas. Se cedermos a chantagens das nossas mulheres ou filhos, quantas casas teremos de erguer durante a vida e depois abandoná-las? Resistir não é apenas um acto de força, é proteger a história da família e garantir a estabilidade. A casa é minha com minha esposa, qualquer que seja, não interessa se é madrasta." O homem deve ser robusto e firme sem permitir que a esposa ou filhos se superiorizem

impondo-lhe regras no seio da família. Ele é o comando, deve determinar, ser ouvido e seguido.

Embora, corroborar com Massango e Xavier Nhanombe na ideia de ordem machista nos lares, Angelina Nguelume sublinha a necessidade de tal ser parcial e sugestivo. Para ela, alguns homens, principalmente, a geração passada escravizam as mulheres, usando-as como instrumentos de trabalho, sexo e gestação de filhos. A mulher precisa de ser submissa mas não espezinhada. O esposo deve tratar a mulher como ela merece, valorizando-a e não intimidando-a, ela também tem sugestão na família. Aliás, para Nguelume, algumas acções praticadas pelas mulheres nos lares é uma forma de refilar o fardo carregado pelas suas mães e avós (a mulher não tinha direito a palavra sugestiva, era batida, pisoteada, expulsa de casa idosa e sem algo a levar, etc.).

Para Salvador Chemane e Bernardo Macanze, sustentados o seu fio de pensamento pelas ideias de Massango e Nguelume, os homens devem ser fixos nas suas posições de cabeças e gerentes das famílias e as mulheres executoras, sem timidez. “Devemos atar as calças com cintos, arregajar as mangas, puxar as peúgas para cima da gastrocnémio e atar as ataduras dos sapatos só assim teremos lares coesas e com dignidade social.” As mulheres saíam do quadrante do lar e o homem é o pastor, por conseguinte, se o gado sair do redil ele é o responsável em retorná-lo.”

Joseph, que viveu situação similar, destacou estratégias de mediação: "quando a segunda esposa exigiu casa própria, eu disse: *Já temos uma casa. Vamos viver todos aqui.* Construí apenas um anexo. Mais tarde, a relação acabou. E assim continuo na minha casa com meus filhos incluindo as que fiz com ela com minha primeira esposa.” Foi uma decisão difícil, mas sensata. Proteger o lar significa pensar no bem-estar de todos, e não apenas no desejo imediato e individual.

Gundane (2019) analisa que em muitas famílias africanas, redes parentais podem tanto apoiar quanto gerar rivalidades.

Medino Massacule um dos influenciadores ideológicos juvenis do grupo, descreve e defende: "muitas vezes, a disputa não é apenas entre marido e esposa, mas entre as

mulheres de diferentes gerações da mesma ou de famílias distintas. Cunhadas, sogras e tias manipulam à nova esposa, fomentando rivalidades e criando divisão entre filhos e madrasta/ padrastos." Para Massacule, o foco da educação hoje em dia deve ser a mulher, de outro modo, para o autor as mulheres é que criam confusões em todas as casa, e depois se fazem de vítimas. "Uma mulher quando vai ao lar é instruída em porta fechada pelas anciãs familiares de como poderá comportar-se no lar". "Será que foi dita para exigir troca do lar? Troca de moradia? Questiona Massacule, e vai mais longe com as suas abordagens "uma mulher abandona seu lar ou mesmo estando lá se tempo para criar intriga de ciúme à sua cunhada/nora. As mexericadas nos lares nunca foram encapeladas pelos homens, daí não há necessidade conselhos aos homens. Estes, o conhecimento para a construção do lar é inata e molda-se na rua e em público em forma de conversas indirectas."

O escopo do assunto em epígrafe é a mulher, quem deve mudar de mentalidade e tender a valorizar-se, tendo um lar fixo/durativo e sensato. Cada família, amigas, madrinhas, colegas, etc. deve batalhar em formatar a sua próxima e amada de modo a ter um futuro melhor ao seu lar. Outrossim, não se deve deixar as meninas se fomentarem com devaneias anti-lares propaladas nas ruas/grupos de amigas. A família mantém o seu papel de educadora em portas fechadas da futura esposa para garantir o lar, formatando a informação inútil que adquiriu nas redes sócias, mídias, escolas, igrejas, etc. com advento da globalização e avanços tecnológicos.

Toda a família regozija-se em ver a sua filha no lar, ou seja o lar não é favor que a mulher faz para o homem, todavia, um bem comum e futurismo que orgulha as famílias independentemente da sua condição social. Há semelhança do "lobolo" que apesar da pressão religiosa e científica (governo) matem as suas raízes, que seja com a condução do lar.

A mudança tem que ser consensual no lar, com vista a satisfação de certas necessidades da actualidade e não pela vaidade ou chantagens, de uma das partes. Essas experiências reflectem a necessidade de equilíbrio entre resistência e sensibilidade, e corroboram Lopes (1997) sobre a importância de respeitar a história da família.

Modernidade e Tecnologias

O tema traz novos ângulos de olhar com as vozes mistas e convergentes de Massacule, Angelina, Armino, Jean, entre outras que apontaram a influência da globalização e do avanço tecnológico: "A globalização e a tecnologia mudaram completamente as expectativas familiares. Alguns homens se sentem intimidados pelas exigências de suas parceiras, enquanto muitas mulheres buscam segurança patrimonial. A convivência familiar precisa se adaptar, mas sem desrespeitar os princípios do lar." Indo ao encontro do Giddens (2006) que destaca que "a modernidade transforma as estruturas familiares, mas não elimina a necessidade de coesão e compromisso mútuo."

Harmonização Familiar e os Filhos

O grupo concordou que as crianças não devem ser instrumentos de chantagem ou disputa. As novas esposas devem assumir o papel de madrasta de forma equilibrada, contribuindo para um ambiente de respeito e compreensão, não formar casal somente com intensão de ter proveito pessoal, aliás pouco tempo depois se separar e exigir divisão de bens. Ou melhor, certas mulheres acabam cometendo crimes só para ganhar bens ou lar. Como também preferir passar de muitos lares ou homens se prostituindo e cada filho com seu pai para posteriormente exigir mesadas, acumulando bens adquiridos a força na divisão com ex-maridos, marginalizando o valor do lar. O que pode proporcionar aos futuros jovens a optar em viver a vida a só e em lugares instáveis, não só, enveredarem em seguir drogas como refúgio do stresses e capa da vergonha do ambiente que vive.

Por outro lado, o marido não pode por em causa a sua relação com a esposa em vaidade dos filhos coagidos por seus familiares e nem destes em amparo da esposa. Cada um dos elementos deve conhecer o seu lugar e agir como manda as regras familiares. Os cônjuges devem ser exemplares na convivência para que os filhos se espelha neles, para se e seus descendentes. Como observa Firmino (2015), a educação e socialização das crianças dependem da harmonia conjugal e da cooperação entre adultos responsáveis.

Conclusão e Perspectiva Futurista

O caso de Thauzeni revela que a preservação do lar em Moçambique exige equilíbrio entre tradição e modernidade, diálogo contínuo e gestão responsável de interesses familiares.

A geração actual e futura deve ser resiliente as novas tendências, caso contrário colapsa abandonando a construção de lar e a convivência mútua (a par), passando a ter novas apostas animalescas. De procurar a/o parceira/o para satisfação sexual. E até preferir viver em casas de aluguer por receio de construir uma casa e posteriormente perde-la, ingerir drogas como invólucro de pejo do ambiente que vive e minimizar stresses.

A mulher não pode se casar e edificar o lar com intensão de se separar e dividir os bens, tirar o marido ficando sozinha com a casa, porém, se unir e viver juntos para sempre até que a morte os separa.

O lar não é um campo de negócio, contudo, de prestígio social, com princípios básicos, que exige de todos o cumprimento obrigatório, por isso, recomenda-se:

- **Diálogo aberto:** Negociação franca de interesses do casal, cedendo quando necessário, mas respeitando limites essenciais, aliás a cedência deve ser recíproca;
- **Educação familiar:** Sensibilização de filhos e familiares para respeitar o espaço do casal e a história do lar, evitando intromissões;
- **Educação dos filhos:** os filhos devem permanecer unidos, ser de mães distintas não pode ser matéria de divisão, tem o mesmo sangue paterno e são irmãos para sempre com muito por partilhar no presente até no futuro com pais ausentes pela morte;
- **Responsabilidade feminina:** A nova esposa deve assumir papel de madrastra equilibrado, evitando chantagens, interferências externas e exigências que não coadunam com construção harmoniosa de lares. Como esposa, se por acaso optar em romper com a união matrimonial, convém promover diálogo familiar, para

que prevaleça a amizade e paz entre as famílias, e se tiverem filhos pode tornar a lhes visitar livremente;

- **Planeamento e consenso:** Construção de novo lar apenas mediante o acordo e análise prática, não por caprichos individuais;
- **Simbolismo:** o lar não deve ser qualquerizado, alberga e atravessa várias gerações e épocas com destino ao futuro longínquo, mantendo o seu valor simbólico e de prestígio social;
- **Sensibilização comunitária:** Grupos comunitários e mídias podem apoiar a educação sobre valores do lar, direitos e deveres de cada membro da família.

No futuro, as famílias moçambicanas enfrentarão novas dinâmicas: *a tecnologia e a globalização* transformarão expectativas, mas o lar continuará sendo símbolo de protecção, memória e identidade cultural. As novas gerações tendem a criar modelos conjugais mais flexíveis, em que homens e mulheres compartilham responsabilidades emocionais e patrimoniais. A tradição será reinterpretada, não abandonada, permitindo que os valores do lar se adaptem a uma sociedade em constante mudança (Giddens, 2006; Gundane, 2019).

As mulheres tendem a ter uma autonomia financeira, por isso, são chamadas a saber participar no seio do lar. As mulheres e os filhos devem dominar padrões de liberdade no seio do lar, gozando dos seus direitos no eixo, como também cumprindo com seus deveres, e não confundir com a libertinagem onde cada um age ao seu critério sem balizas infringindo a universalidade.

Referências Bibliográficas

Chimbutane, F. (2011). *Política e Planificação Linguística em Moçambique*. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane.

Firmino, M. (2015). *Família e Sociedade*. Lisboa: Escolar Editora.

Giddens, A. (2006). *Sociology*. Cambridge: Polity Press.

Gundane, A. (2019). *Dinâmicas Sociais Africanas*. Joanesburgo: African Press.

Lopes, M. (1997). *Tradição e Modernidade em Moçambique*. Maputo: Editora Universitária.